

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDULLAYEV Lochinbek Tolipovich*Yunus Rajabiy nomidagi**O'zMMSI**o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220529>

AN'ANAVIY IJROCHILIKDA OVOZNI YO'LGA QO'YISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada an'anaviy ijrochilikda ovozni yo'lga qo'yishga oid bilimlar, shu jumladan ovoz hosil qilish, uning turlari hamda imkoniyatlaridan foydalana olish haqidagi bilimlar yoritilgan. Shuningdek, maqolada an'anaviy xonandalikda ovozni yo'lga qo'yishdagi amaliy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi vositalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ovoz, an'anaviy xonandalik, talaffuz, ijrochilik apparati, falset, san'at, maqom, nola, idrok, tafakkur, iste'dod.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБРАБОТКИ ГОЛОСА В ТРАДИЦИОННОМ ИСПОЛНЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрываются знания о создании звука в традиционном исполнении, в том числе знания о создании звука, его видах и возможностях. Также в статье рассматриваются средства развития практических навыков развития голоса в традиционном пении.

Ключевые слова: голос, традиционное пение, произношение, выразительные средства, фальцет, искусство, вкус, стон, восприятие, мышление, талант.

DEVELOPMENT OF VOICE PROCESSING SKILLS IN TRADITIONAL PERFORMANCE

ANNOTATION

In this article, the knowledge of creating a sound in traditional performance, including the knowledge of creating a sound, its types and its possibilities, is covered. Also, the article discusses the means of developing practical skills in developing the voice in traditional singing.

Key words: voice, traditional singing, pronunciation, performance apparatus, falsetto, art, status, lament, perception, thinking, talent.

Musiqa inson ma'naviy olamining tarjimoni, u inson tuyg'usiga ta'sir etish bilan kishini ma'naviy jihatdan tarbiyalaydi. Bugungi kunda musiqa san'ati insonlarga va ayniqsa yoshlarga ko'tarinki ruh berishi, ularni ijodkorlikka, bunyodkorlikka yo'naltirishi bilan ahamiyatlidir. Shuning uchun ham yurtimizda musiqa san'atini rivojlantirish, yosh iste'dodlarni izlab topish, ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda.

Asrlar davomida shakllanib, sayqal topib kelayotgan, xalqimiz ma'naviy hayotining ajralmas qismiga aylangan mumtoz ashulalar, ularning har bir inson qalbiga chuqur singib borishida muhim ro'l o'ynaydigan ulug' san'atkorlar va hofizlarning ijodi ezgulikka qaratilgani tufayli hamisha e'tiborga, e'tirofga munosibdir. Bu kabi musiqa san'atining o'ziga xos yo'nalishlaridan biri an'anaviy xonandalikdir [4].

Ma'lumki, an'anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz pastanovkasi, uni to'g'ri ishlatish va parvarishlash, rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xonanda uchun ijodkorlik faoliyatida zarur bo'lgan barcha jihatlar mustajo bo'lishi faqat mukammal ijroni ta'minlab beradigan jarayondir.

An'anaviy xonandalikda ham xonandalar yoshlariga nisbatan zarur bo'lgan xususiyatlari va vaqtiga (holatiga) qarab tarbiyalanadigan va rivojlantiriladigan jihatlarni o'zlashtirishlari va katta e'tibor bilan o'rganishlari lozim. Xonandalikda iste'dod muhim ahamiyat kasb etuvchi omillardan biri hisoblanadi.

Chunki xonandalikning turli ijroviy yo'llari mavjud. Iste'dod xonandalikdan boshqa sohalar kabi, ijro mahoratida o'z aksini topadi. Xonandaning ohang tarannum etishdagi, asarlar ijrosidagi merosga an'analarga xos bilimlarini o'zlashtirish darajasi, ijroda xonish masalalarini hal etishi, bu borada amalga oshirgan ijodi, qobiliyati va xonish malakalarini amaliyotga tatbiq qila bilishida o'zini namoyon etadi.

An'anaviy xonandalikni kasb etuvchi yoshlarning imkoniyat darajalari xususida taniqli bastakor, sozanda va xonanda O'.Rasulov Ovozlarini an'anaviy xonandalikka tayyorlashda quyidagilarga e'tibor berish kerakligini ta'kidlaydi:

- 1) Ovoz sadosi;
- 2) tabiiy tarzda shakllangan xonandalikka xos unsurlar: nola, qochirim va h.k;
- 3) Xotira, zehn, iqtidor;
- 4) Kuyga, she'rga munosabat;
- 5) Nutq;
- 6) Ta'limga qadar ularda shakllangan musiqiy idrok va talqinning darajasi".

Bu albatta, har bir ijrochining xonandalikka kirib kelishida zarur hisoblangan va ustozlar e'tibor qaratishi lozim bo'lgan jihatlarlardir. Mukammal xonishni ta'minlash uchun ushbu jihatlarining barchasi xonandada ma'lum darajada bo'lishi talab etiladi. Ularning tarbiyasida esa mukammal xonish qiluvchi shaxs, ya'ni xonanda shakllanadi.

Xonanda uchun zarur bo'lgan har bir jihatning zaminida yana bir qator o'ziga xos to'ldiruvchi va muhim ahamiyat kasb etuvchi amallar ham mavjud. Tabiiy jozibaga ega ovozli xonanda iste'dod, ovoz, idrok, tafakkur, slux, es, albatta, nafas va nutq mezonlari yoki nutq jarayonida talaffuz, musiqiy idrokda tasavvur, xonishda go'zal talqin kabi unsurlarning muhimligini ham alohida qayd etish lozim [1].

An'anaviy xonandalar o'zlari uchun zarur jihatlarining nazariy va amaliy negizlarini anglashlari, bilib olishlari va ulardan amaliyotda keng foydalanishlari foydadan holi emas.

Xonandaning muhim quroli ovozdur. Ovoz ham qobiliyatli bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning ustiga u xushovoz bo'lsa, undan ham a'lo bo'ladi. Demak, ovoz ham turli xil bo'lishi muqarrar. Musiqashunos S.Begmatov "Xonandalik san'ati" kitobida tovushni shunday ta'riflaydi: "Xonanda ovozida tovush kuchi, balandligi, qattiqligi va barchasini uyg'unligida hosil bo'ladigan tembri mavjud. O'zbek an'anaviy xonandalik san'atida shu bilan birga ko'rinishga ega bo'lmagan, lekin his etishda anglanadigan ovoz tarovati, mungi, dardi, bezagi, xirgoyisi bor bo'lib, darhaqiqat to'laqonli ma'noga ega bo'lgan ovozni tashkil etadi. Chunonchi, mumtoz xonandalik amaliyotida aynan mana shu jihatlar ijroning ehtirosli xususiyatlari sifatida ijobiy baholanib kelingan" [2].

Albatta ovozning mavjud barcha imkoniyatidan keng foydalana olish, bularni xonishida ko'rsata bilish, tinglovchilarga ta'sir o'tkaza olish xonandaning eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatlari hisoblanadi.

Xonandalarning ovozini ham o'z imkoniyatlari bor. Ovozning sifati, jarangdorligi, tobiga kelishi, elastik tebranishlari muhimdir. Ovozning bir jihati tabiiy iste'dod bilan chambarchas bog'liq bo'lsa, ularning ta'lim bilan bog'liq tomonlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ovozlarni ijrochilikda amal qiladigan ovoz hosil qilish texnikasiga ko'ra, olimlar bir qator ilmiy izlanishlar olib borganlar. Jumladan, D.Mullajonov o'z tajribasidan kelib chiqib, o'zbek milliy ashulachiligining ovoz xususiyatlarini turlarga bo'lib chiqqan [3].

U o'zbek xonandalarining ashula aytishda ishlatiladigan uullarni 3 turga bo'lgan; birinchisi, "Binnigi" (dimoq); ikkinchisi, "Gulligi" (tomoq); uchinchisi, "Ishkami" (qorin) deb belgilangan. Olim bu uchala talqin etish texnikalariga ilmiy-nazariy ta'rif berib o'tgan. Olimning an'anaviy xonandalikka nisbatan bergan ushbu ta'rif juda o'rnida amalga oshirilganiga shubha yo'q. Lekin o'zbek mumtoz xonandaliği amaliyotida bundan-da ko'proq ovoz hosil qilish usullari bor. Masalan, ko'krak ovoz ham xonandalarimiz amaliyotida keng ommalashgan.

Yoki ovozni ta'lag ortiga olib talqin etish usuli, xonandalikda mavjud barcha usullardan foydalanib talqin etish usuli, sun'iy ovoz "falset" dan keng foydalanib kuylash va h.k. Ovoz qanday bo'lishidan qat'iy nazar har bir xonanda uni asrashi kerak. Asrash esa o'z organizmga asoslangan bo'lishi lozim. Har bir xonandaning tabiati, ko'nikmalari asosida shaxsiy ovoz gigiyenasiga rioya qilishi juda muhim hisoblanadi.

Shu bilan birga, har bir ovozning kuch sarflash chegaralarini saqlab talqin etish ko'nikmalariga ega bo'lish xonandalar uchun muhimdir. Ovozni xonanda 17-18 yoshdan oshgandan so'nggina ohistalik bilan yo'lga qo'yish lozim. Avvalo, har bir xonanda o'zining ijro etish usulini qurishi kerak bo'ladi; ya'ni ijroda ovozni hosil qilish. Shundan kuylash malakasini shakllantirishi lozim. Buning uchun yuqorida aytilgan ovoz talqin etish usullarini yaxshi bilib, o'z organizmiga mos uslubni tanlashi maqsadga muvofiq. Saboq jarayonida o'qituvchi talabaning omkoniyatlarini bilib olishi va shunga ko'ra ijro etish uslubini tanlashda yordam berishi lozim.

Ovoz yillar davomida xonandaning imkoniyat doirasida o'z-o'zidan, ya'ni ashula o'rganish jarayonida asta-sekin shakllanib, o'z yo'lini, pardasini topa boradi. An'anaviy ijrochilikda nola qochirimlar, nimpardalar ustida juda ko'p yillar ishlash mobaynida haqiqiy o'zbekona ovoz yuzaga keladi.

O'zbek an'anaviy xonandalik san'atidagi ovoz talqin etish texnikasi 3 usuldan tashqari katta ashulachilar va maqom ijrochilari amaliyotida ko'p uchraydigan "ovozni ta'lag ortiga olish usuli", "barcha usullardan foydalanish", ayniqsa sun'iy ovoz talqini hisoblangan "falset" ovozlarni o'ziga xos qo'llash ham mavjud. Qayd etish joizki, falset ovoz talqini o'zbek xonandalari tomonidan ko'p qo'llaniladi va o'zbek ohanglarda turlanadi.

An'anaviy xonandalarning ijrochilik vositalari esa xonandaning ovoz apparati, tomoq paylari, yutqin, kekirdak, nafas tili, talaffuz, musiqiy eshitish vositalaridan tashkil topadi. Inson ovozi o'zining tabiati jihatidan havo bosimi, ya'ni nafas bilan ovoz apparati harakatga keltirilishi natijasida tovush hosil qilinadi.

Tomoqdan ovoz hosil qilish uchun ovoz ijrochilik apparati, ya'ni ijrochilik vositalari zarur. Ana shu ijrochilik apparati bir- biri bilan mutanosib holda harakatlanganidagina, tovush hosil qilish mumkin. Buning uchun xonanda avvalo o'pkasiga ijrochilik nafasini to'ldirib oladi /va nafas yordamida ovoz apparatini harakatga keltirilishi natijasida ovoz ml;phosil bo'ladi.

Har bir vokal ijrochiligida ovozni rivojlantirish uchun yo'nalishga mos ovoz sozlash mashqlari bo'ladi. Ovoz sozlash mashg'ulotlarida odatda ovoz apparatini qizitish ko'nikmalarini shakllantiradigan va rivojlantiradigan mashqlar bajariladi. Cholg'u asbobi jo'rlligisiz kuylash, turli tovushlarni o'qitish oraqli bajarish mumkin.

Masalan: “yorey”, “voyey”, yoki oddiy “o” orqali. Soʻzlar orqali bajarish ham mumkin: buning uchun ovoz sozlash mashqini bajarayotganda, boʻlajak xonandaga oʻzi yaxshi biladigan bir gʻazalani turli ohanglarga solib kuylatish va bosqichma – bosqich yuqoriga hamda ovozi yetganda pastki tovushlarida ham aytirish kerak. Bu asosan ovoz koʻlami kengaytirish uchun yaxshi yordam beradi.

Talaffuz uchun mashqlar bajarishda esa dastlab undosh tovushlarni uch turga boʻlib olamiz.

1. Ichkarida talaffuz etiladigan Q, Gʻ, H, X.
2. Halqumda talaffuz qilinadigan harflar: K, G, J, Sh, R.
3. Old tishlar hamda lab orqali talaffuz qilinadigan harflar : B, V, Z, S, I, M, P, T, F, Ch.

Bu tovushlarga unli tovushlarni qoʻshish orqali eng murakkab ogʻiz ichkarisidan talaffuz etiladigan harflardan boshlansa, maqsadga muvofiq boʻladi. Oʻquvchilarni milliy musiqa namunalari bilan tanishtirish jarayonida dastavval bolalar folklor namunalari, keyingi bosqichda xalq ashulalari, aytishuvlar va keyingi bosqichda murakkab hisoblangan maqomlar bilan tanishtiriladi va ular asosida amaliy ijro koʻnikmalari hosil qilinadi [5].

Xulosa qilib aytganda anʼanaviy xonandalikda katta mahorat va professional ijro talab qilinadi. Xofiz yillar davomida oʻz ustida ishlab, oʻzining ijro uslubini, nafas yoʻllarini toʻgʻrilab olishi mumkin. Avvalo har qanday ijrochi yaʼni xofiz ijrodan oldin yuqorida taʼkidlab oʻtilgan ovoz sozlash mashqlari bilan ovozni qizitib olishi keyin asarni ijro qilishi kerak.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. “Hamidov H. O‘zbek an‘anaviy qo‘shiqchilik madaniyati tarixi. – T.: O‘qituvchi, 1996. – 56 b.
2. Begmatov S. Hofizlik san‘ati. – Toshkent: Musiqa, 2007. – 129 b.
3. Xonandalik san‘ati. Jahon va o‘zbek milliy an‘analari. – T.: San‘at, 2009. – 248 b.
4. Z.R.Suyunova. “Mumtoz musiqiy namunalarni o‘rganishga ilmiy-nazariy yondashuvlar” // Pedagogika. №4/2024 ISSN 1076-1077.
5. J.O.Shomurodov Prospects for the using pedagogical technologies in the development of students' cognitive thinking // SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 9 SEPTEMBER 2023 71-75 p. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ №MG-2023-09-5201